

PRECURSORES DEL PSICOANALISIS EN LA AMERICA LATINA

Thomas F. Glick*

RESUMEN

Los "precursores" del psicoanálisis son profesionales, típicamente psiquiatras o doctores en otras disciplinas médicas quienes recibían y practicaban clínicamente elementos de teoría freudiana y la explicaba al público antes del establecimiento de instituciones oficialmente autorizadas de formación y terapia psicoanalíticas. El fenómeno es culturalmente importante ya que los precursores aparecían en los años 1920 y 1930, la misma época cuando se publicaban las *Obras Completas* de Freud en castellano y se difundían ampliamente sus ideas en revistas leídas en todas la Facultades de Medicina. Casos del psicoanálisis "silvestre" en el Brasil, la Argentina, y el Perú son examinados.

Palabras claves: Freud; psiquiatría; psicoanálisis; psicoterapia.

THE "PRECURSORS" OF PSYCHOANALYSIS IN SOUTH AMERICA

The "precursors" of psychoanalysis are those professionals, typically psychiatrists or other medical doctors, who received and put into practice elements of Freudian theory and explained it to the public before the establishment of officially sanctioned institutions of psychoanalytic training and practice. The phenomenon is culturally significant because precursors appeared in the 1920s and 30s, contemporaneously with the publication of Freud's *Complete Works* in Spanish and the broad dissemination of Freudian ideas in journals read in all Faculties of Medicine. Cases of "wild" psychoanalysis in Brazil, Argentina, and Peru are examined.

Key words: Freud; psychiatry; psychoanalysis; psychotherapy.

1 LOS PRECURSORES: UN PROBLEMA HISTORIOGRAFICO

En hablar sobre la temprana recepción de las ideas psicológicas de Freud en el mundo latino, quiero reivindicar el papel importante desempeñado en la constitución de una cultura destacadamente "moderna" por un grupo de psiquiatras que los historiadores brasileños del psicoanálisis denominan "los precursores". Por "precursores" quieren decir los psiquiatras que introdujeron los conceptos de Freud y

*Professor, Department of History, Boston University, Boston, MA 02215, USA. E-mail: tglick@bu.edu

los explicaron al gran público en las primeras tres décadas del siglo, antes de la implantación del psicoanálisis ortodoxo en su forma institucionalizada y de las asociaciones nacionales del psicoanálisis reconocidas por la Asociación Internacional, con formación canónica.

En los países hispanoparlantes—incluyo a España—los precursores, cuando no son ignorados totalmente en las historias canónicas del psicoanálisis—son vilificados. Lo más que los analistas de hoy en España o bien en la Argentina quieren admitir con respecto a los precursores es que tuvo lugar en los años 20 y 30 un discurso “alrededor del psicoanálisis” que no llegó a ser un discurso, o bien una práctica, auténtico.

Pero, por otro lado, los historiadores canónicos—si así les puedo denominar, porque promulgan una tradición canónica de la disciplina—no parecen entender que el discurso “alrededor” del psicoanálisis constituyó en sí un discurso (y en cierta medida, el discurso) constitutivo de la cultura intelectual y psicológica moderna y modernista que reconocemos como la cultura distintiva del siglo XX. Por lo tanto, veo el rechazo de los precursores por los psicoanalistas de escuela no sólo como una especie de oscurantismo y un filinismo del peor tipo sino también como un rechazo (parricida, de todos modos) de un mundo que Freud, en parte, creó.

Como ejemplo del género de acercamiento a que me opongo, cito un libro que, bajo otro óptico, me gusta, por divertido y genial, titulado “La entrada del psicoanálisis en la Argentina,” de Germán García. Para García, aunque menciona de paso la etapa preinstitucional del psicoanálisis en la Argentina, como si sólo tuviera valor anecdótico—el psicoanálisis y por lo tanto el freudismo sólo empieza en con la fundación en 1943 de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Es un típico acercamiento miope de la historiografía oficialista, bajo el cual todo lo acontecido anteriormente queda desenfocado. Pero el libro de García es algo excepcional porque se puede ver como una especie de parodia del género de historia oficialista—autocongratulatoria—que escribieron los socios de la misma APA. Porque García, lacaniano, sólo introduce la APA para ridicularizar su rigidez y hiperortodoxia. Este juego es muy divertido, pero no es historia. Es una forma de *intra* historia, si quieren, y constituye—en sí mismo—un documento histórico.

En Europa y Estados Unidos han salido excelentes libros sobre la historia del psicoanálisis escritos por personas favorables al movimiento pero que no son—ellos mismos—psicoanalistas. En la América Latina de lo poco que se ha escrito se debe en su casi totalidad, a analistas practicantes que no enfocan el contexto histórico-social-cultural del tema. Por lo tanto, se ha dicho que el psicoanálisis es “un saber sin historia”.

Para comprender la historia del psicoanálisis en la América Hispana, se ha de referir forzosamente a su recepción en España ya que fue allí que en 1922 empezaban a salir las obras completas de Freud en español—acontecimiento realmente importante en la historia del psicoanálisis porque se trata de la primera edición de las obras completas de Freud en cualquier lengua. Antes de este año—cabe señalarse—la discusión de Freud en los países iberos se limitaba a un círculo reducido de médicos y otros intelectuales que leyeron alemán (y quizá unos pocos con acceso a traducciones de

Freud – pocas en la época – en otro lenguaje). Pero *después* de 1922 todos los lectores de todos los países de habla española tenían acceso directo a las ideas de Freud en una traducción elegante y comprensible.

La historia de las obras completas es, en sí, fascinante. El primer español de importancia que comentaba a Freud era José Ortega y Gasset quien, mientras estudiaba en Alemania en 1910, publicó un artículo titulado “El psicoanálisis, ciencia problemática,” en el cual mostraba su ambivalencia hacia la nueva doctrina la cual calificaba como “no falso, sino incorrecto”. Años más tarde explicaría que filosóficamente se sentía antifreudiano pero que publicamente seguía apoyando al médico vienés para no colocarse entre “gentes de mala catadura”. En aquella España, donde la derecha tradicional rechazaba reflexivamente a cualquier idea nueva, ser freudiano llevaba una inevitable carga ideológica progresista y Ortega vió las cosas bien claras. El mismo Ortega sugería al editor Ruiz Castillo el interés en sacar una edición de las obras completas y efectivamente negociaciones entre el editor y el psicólogo fueron emprendidas por Ortega, mediante valija diplomática durante la primera guerra mundial.

El primer tomo de la colección, *La psicopatología de la vida cotidiana*, salió en 1922 y los demás seguían uno al año más o menos hasta la Guerra Civil de 1936. El éxito de las obras completas de Freud—que se convertían en el perenne *best-seller* de la casa Biblioteca Nueva y, durante una mala época (los 1940 y 50) su única fuente de ingresos—causaba una revolución en el mundo editorial español. Hasta aquella fecha los libros de ensayos se consideraban como no rentables. Las obras de Freud crearon un mercado para libros de ensayo que no había existido antes. De las obras completas de Freud—en tiradas de entre 2,000-3,000 cada impresión—y fueron múltiples—quizás 100,000 ejemplares en total en 1922-36, 40% satisfacía el mercado peninsular y los demás—60,000 tomos—fueron para la América Latina.

El resultado era que la obra de Freud se leía y se discutía ampliamente en todos los capitales de Hispanoamérica, bien antes del establecimiento de la primera asociación psicoanalítica oficial. Descartar por completa esa historia es pasar por alto cuarenta años del impacto de Freud—que ha quedado, por lo tanto, un capítulo virtualmente inédito (con la excepción de Brasil) de la historia de las ideas en la América Latina. No obstante, creo que se podría detectar en todos los capitales, una discusión de ideas freudianas entre grupos de intelectuales—psiquiatras, escritores, y abogados interesados en la reforma sexual, típicamente, junto con la apariencia de lo que Freud llamaba el fenómeno de los “psicoanalistas silvestres”—médicos quienes, a base de sólo haber leído alguna obra de Freud empezaban a practicar “psicoanálisis” a su estilo y en sus propias clínicas sin ninguna otra formación. Muchos también escribían sobre el tema aunque la existencia de una traducción sumamente comprensible demoraba la publicación de obras de divulgación psicoanalítica que eran tan populares en otros países, en el Brasil por ejemplo.

Por fin, el rechazo de la traducción de López Ballesteros por motivos ostensiblemente técnicos y su substitución, en Argentina y Uruguay, por la edición *standard* inglesa, de James Strachey (igual de deficiente técnicamente pero en otro

sentido), se puede atribuir-en mi opinión-a la misma voluntad de los psicoanalistas de controlar el discurso freudiano de manera tan absoluta que adoptaban la estrategia tan radical de canonizar la traducción inglesa de Freud para separarse-una vez más-del debate cultural más amplio.

En la palabras que siguen voy a dar una idea de la actuación de los “precursores” en el Brasil, la Argentina, y el Perú para poder sacar alguna conclusión general sobre su significado histórico, social y cultural.

2 BRASIL

La recepción de Freud en el Brasil de los primeras décadas del siglo se marcaba por una acogida positiva por los líderes de la psiquiatría, con énfasis dictada en parte significativa por el movimiento eugenésico; la presencia de psicoanalistas silvestres, quienes se movían en la dirección de la formación de una escuela ortodoxa; y una conexión-como en otros muchos países-con el modernismo literario.

El primer brasileño que habló públicamente de Freud-y seguramente el primer latinoamericano-era Juliano Moreira en su cátedra de psiquiatría en Bahía en 1899. Más tarde, cuando dirigía el Hospital dos Alienados en Rio de Janeiro prestaría un apoyo poderoso al psicoanálisis cuando apoyaba el establecimiento, en 1929, de un gabinete especial, dentro del mismo hospital, para la técnica de la asociación libre, bajo la dirección de Carneiro Ayrosa. En la recepción brasileña de Freud era destacada la atracción de métodos freudianos para la tarea diagnóstica. Había, incluso, los que combinaban técnicas freudianas con las provenientes de la psiquiatría somática. Henrique Roxo, psiquiatra carioca, recomendaba (desde 1914) el psicoanálisis como método diagnóstico-“un endoscopio” le calificaba-y utilizaba la asociación libre junto con un galvanómetro para medir la resistencia del paciente científicamente. Este tipo de mezcla ecléctica de técnicas es criticado por el analista Gilberto Rocha, en su *Introdução ao nascimento da psicanálise no Brasil*, como en sí una muestra de la resistencia de los “precursores” a las verdades psicoanalíticas, posición que no comparto ya que en nombre de ortodoxia se opone a los eclecticismos de cualquier tipo. Visto desde otro ángulo, el esfuerzo de un psiquiatra-como Roxo-formado en la escuela neuroanatómica, adaptarse a un sistema de terapia basado en preceptos radicalmente distintos puede verse como muestra de flexibilidad, y no de rigidez.

Tanto como en España y otros países surgieron en el Brasil varios “psicoanalistas silvestres”. En Rio el más importante era el catedrático de medicina legal, Júlio Porto-Carrero. Leyendo a Freud en alemán-como todos los precursores brasileños-se sorprendió por el contenido sexual de sus propios ensueños y los de sus amigos. Alrededor de 1923 empezaba practicar el psicoanálisis y dentro de dos años había completados doce casos. Aunque refería a si mismo como “um simples psicanalista selvagem”, podemos presumir que su práctica terapéutica se asemejaba más a la freudiana que era costumbre en los silvestres. En común con *todos* los otros analistas silvestres tenía

dificultad con la transferencia afectiva con los pacientes—clave de la técnica y la parte que más requiere una formación mediante el análisis didáctico para dominar el método.

En São Paulo semejante experiencia tenía Durval Marcondes. En 1919, mientras cursaba medicina, leyó en el diario el texto de una conferencia sobre el psicoanálisis dictada por el entonces catedrático de psiquiatría Francisco Franco de Rocha. Suscribió a la *International Journal of Psychoanalysis*, desde su primer número de 1920, y introdujo la terapia analítica en su práctica clínica en 1925. De todos los silvestres cuyas biografías conozco, era Marcondes el más próximo a las normas ortodoxas: llevó a cabo tratamientos de 121, 144, etc. sesiones y sabemos que disponía de clientes suficientemente ricos para pagarlas. Es también verdad que Marcondes era mejor informado que fue la regla entre silvestres. De Max Eitingon, director del Instituto Analítico de Berlín, conseguía manuales didácticos utilizados en la formación de analistas y desde 1934 solicitaba activamente que viniera a Brasil algún analista judío refugiado—objetivo realizado en 1937 con la llegada de Adelheid Koch quien formaba a los primeros analistas, incluso el ya maduro Marcondes.

De manera similar, la psicología freudiana fue introducida en Rio Grande do Sul (RS) en los años 1920 y 30 por el ginecólogo Martim Gomes, autor de un libro sobre los sueños publicado en Francia en 1928, y el psiquiatra Dionélio Machado, a quien se debe el primer texto freudiano publicado en Rio Grande do Sul, una traducción al portugués de los *Elementi de Psicanalisi (Elementos de Psicanálise)* de Edoardo Weiss, el primer psicoanalista italiano. El primer curso de psicoanálisis fue inaugurado en 1934 por Celestino Prunes, catedrático de Medicina Legal. En Porto Alegre, RS, como en Madrid y muchos otros lugares, la medicina legal era una disciplina privilegiada en la recepción del psicoanálisis debido al fuerte impacto de Freud sobre la criminología. Unos quince años más tarde, el mismo Prunes dejó su cátedra para formarse como psicoanalista en Rio de Janeiro.

A finales de los 1920, los precursores brasileños—notablemente Marcondes y Franco de Rocha en São Paulo, Porto-Carrero y Moreira en Rio, formaba una Sociedad Psicoanalítica Brasileña, de corta duración pero con mucha influencia. No era la idea institucionalizar el psicoanálisis en el Brasil, sino difundir las ideas de Freud en esperas de preparar el ambiente profesional y social para el psicoanálisis. Sabemos que las reuniones de la Sociedad en São Paulo con conferencias sobre temas freudianos atraían no sólo a literatos modernistas como Oswald y Mario de Andrade, sino también la crema de la burguesía cafetera paulista. En tal manera la Sociedad contribuía activamente en la formación y legitimación de un nuevo estilo cultural. Recordamos que la cultura brasileña de los años 1920 era más bien una extensión de la Belle Époque con unas convenciones que habían ya pasado de moda a Europa hacia una generación entera.

Los mismos psiquiatras quienes introdujeron el psicoanálisis eran también líderes del movimiento eugenésico en el Brasil. A diferencia de la reforma sexual española, movimiento formado por una coalición de médicos y abogados de la izquierda, la eugenesia brasileña era más bien un movimiento médico, dirigido en gran parte a la comunidad médica, y que era políticamente moderado o conservador. La eugenesia

latinoamericana, a distinción de la alemana, inglesa y norteamericana—rigidamente seleccionista, neo-mendeliana, y más de un poco racista—se dirigía al mejoramiento de la raza mediante, sobre todo, maternidad y puericultura higiénicas. Psiquiatras participantes en ese movimiento, por lo tanto, utilizaban conceptos freudianos para apoyar sus ideas referentes a la higiene mental de la juventud. Está claro que en cierta literatura consta que la comprensión de la sexualidad infantil facilitada por el psicoanálisis tiene que utilizarse para guiar y bien controlar la sexualidad (mientras los reformistas españoles buscaban librarla). La idea era utilizar conceptos freudianos para identificar disposiciones sexuales anormales en los jóvenes para corregirlas y controlarlas. En Henrique Roxo, buen ejemplo de una apropiación conservadora de Freud, la sexualidad infantil era producto de la civilización degenerada de Viena—pero no figuraba tanto en el Brasil. En España, Marañón había dicho igual cosa. Pero es importante notar en este respecto una distinción importante. En España los médicos que querían controlar la sexualidad eran anti-freudianos quienes vieron en Freud un apoyo a la licencia sexual y a las perversiones. Tales médicos eran inevitablemente católicos declarados y políticamente conservadores. En el Brasil estas corrientes eran menos polarizadas y más matizadas. Si tachamos, como lo hacen varios de los analistas brasileños en obras sobre los precursores en el Brasil, a toda desviación de la línea freudiana sobre la sexualidad como pura resistencia entonces no hay ninguna manera de distinguir entre un maligno anti-freudiano, como en España Vallejo Nájera, caudillo de la psiquiatría española en la época franquista, y reformistas honestos como Franco de Rocha o Henrique Roxo.

Entre otros médicos brasileños, no obstante, el concepto de la sexualidad infantil servía de base para la educación sexual—conforme en este aspecto con los reformistas españoles.

Faltando una traducción portuguesa de las obras de Freud, los editores brasileños en la época de los precursores publicaban un avalanche de libros de divulgación psicoanalítica. Particularmente notables eran los títulos de índole cultural y social publicadas como secuela de la Revolución de 1932—e.g., en el mismo 32, *Criminologia e Psicanálise*, de Porto-Carrero; *A Psicanálise e suas aplicações clínicas*, de Carneiro Ayrosa; *Psicanálise da alma colectiva*, de Inaldo Neves-Manta; y, en 1933, Porto-Carrero, *Psicanálise de uma civilização*; y dos libros de Arthur Ramos, *Psiquiatria e psicanálise* y *Educação e psicanálise* (escrito en 1933, publicado en 1934). Historiadores de épocas más recientes son bien conscientes de la relación entre revoluciones políticas y el aumento de interés en psicoanálisis.

En cuanto a divulgación para la masas, a lo largo de la década de los 1930, Gastão Pereira da Silva (médico patólogo) sacó casi una docena de títulos sobre el psicoanálisis, divulgando las ideas de Freud. Publicaba en la revista *Carioca* una columna sobre el psicoanálisis de los sueños en la cual interpretaba los sueños y llevaba incluso un programa de radio titulado “No mundo dos sonhos” en el cual se presentaban sueños dramatizados, interpretados por actores, y luego analizados por Pereira da Silva. Pereira

da Silva sobrevivió para participar en la formación de una de las sociedades oficiales de los años 1950.

3 ARGENTINA

La situación en Argentina era bien semejante si, en su contenido, algo menos homogéneo que lo era el caso brasileño. Freud no aparece hasta 1910 cuando Germán Greve, psiquiatra chileno dedicó una conferencia a sus ideas en el Congreso Internacional de Medicina, de Buenos Aires. Seguía en 1914 un artículo de Luis Merzbacher, psiquiatra alemán radicado en Buenos Aires sobre “El psicoanálisis. Su importancia para el diagnóstico y el tratamiento de los psiconeurosis,” interesante por su énfasis en la utilidad diagnóstica de los métodos freudianos tan destacada en el caso del Brasil. En la década de los 1920 comienzan unos comentarios más matizados. En Fernando Gorriti, al parecer el primer “silvestre” argentino quien vanagloriaba de haber efectuado una cura mediante el análisis psicoanalítico de los sueños. No obstante, a nivel teórico, para Gorriti el psicoanálisis era interesante como complemento de las teorías evolucionistas de degeneración tan corrientes a finales del siglo. El incesto, bajo tal óptica, no era más que un ejemplo de la degeneración. En Juan Ramón Beltrán, un seguidor porteño de Otto Pfister, tenemos una modificación severa del contenido sexual de las teorías freudianas. Para Beltrán, la libido no era más que una “necesidad de amor” y la moralidad es la parte más importante de la sexualidad—es decir, una versión de Freud congruente con los valores religiosos predominantes. Otra apropiación filosóficamente ecléctica era la del psiquiatra Nerio Rojas, seguidor de Bergson, quien rastreaba las obras de Freud siempre buscando puntos de contacto con Bergson. En 1930, Rojas realizaba una entrevista con Freud en Viena. El vienes, lógicamente, no le podía satisfacer en cuanto a sus aficciones bergsonianas. “Bergson es defensor del libre albedrío,” le explicaba Freud, “y yo soy determinista; él propone la intuición, y yo la experiencia; él ignora el predominio de las tendencias instintivas en la forma estudiada por mi mismo.”

En los años 1930 aparecía todo un grupo de médicos cuyo aprecio de Freud era bastante más maduro que el de sus predecesores. Jorge Thenon dió una lectura de Freud abiertamente evolucionista y recapitulacionista. No olvidemos que Freud había sido formado por Brücke y Claus según las pautas del darwinismo alemán, cuya pieza central era la ley biogenética de Haeckel, que Freud luego intentaba construir una tipología psíquica en la cual todos los estados mentales podían relacionarse con una forma orgánica específica en el pasado de la especie humana (línea de pensamiento que provenía directamente de Darwin, mediante George John Romanes); y que, aún después de abandonar tal construcción, quedaba la influencia de la recapitulación en la teoría de los estados psicosexuales. Por lo tanto, para Thenon, “Lo inconsciente está constituido por una serie de personalidades superpuestas producto de experiencias estratificadas en el curso del desarrollo filogenético y que en cierto grado se descubren en la evolución

ontogenética y en las modalidades reaccionales de la edad evolutiva.” Thenon escribió una interesante tesis doctoral sobre “Psicoterapia comparada y psicogénesis” de la cual envió un ejemplar a Freud.

A mediados de la década un grupo con intereses psicoanalíticos se formaba en torno al psiquiatra Gregorio Bermann, catedrático de medicina legal en la Universidad de Córdoba quien fundaba, en 1936, la revista influyente *Psicoterapia*, en la cual se publicaban distintos artículos tocando temas freudianos en su corta vida. Pues *Psicoterapia* no sobrevivió a la salida de Berman en 1937 para luchar en la Guerra Civil española. Angel Garma, un refugiado de esta guerra, como es harto sabido, era uno de los fundadores en Argentina del psicoanálisis ortodoxo, con la fundación de la Asociación Psicoanalítica Argentina en 1942. Berman y Thenon participaban en las reuniones preparatorias pero no proseguirían con el psicoanálisis en su forma institucionalizada.

Hasta 1942, el movimiento freudiano argentino tenía un carácter normativo. Los primeros comentarios se debían a personas que leían alemán (Merzbacher), o bien a toda una serie de personas influenciadas por la psiquiatría francesa, en particular por Janet (Greve, Ingenieros). El círculo de iniciados se ampliaba después de 1922 cuando comenzaban a circular las traducciones de López Ballesteros, si bien el comentario literario (en un escritor como Aníbal Ponce, por ejemplo) seguía bajo la influencia de las bogas parisienses. En los años 1930 empezaban ya las vulgarizaciones nacionales: puede citarse la larga e interesante serie de libros populares publicados por José Gómez Nerea, bajo el título “Freud al alcance de todos”, ediciones baratas, ejemplares de las cuales todavía aparecen en las librerías de lance. Cada tema introducido se ilustraba con casos seleccionados de los historiales clínicos del eminente freudiano. Debemos a Hugo Vezzetti el hallazgo interesante, si no sensacional, de que “el Dr. Gómez Nerea” era pseudónimo del poeta peruano Alberto Hidalgo, y los historiales, inventados, aunque precisos. Es destacable en la temprana recepción de Freud en la Argentina, la corriente evolucionista—muy congruente con las tradiciones darwinistas de la ciencia natural argentina—así como la fuerza todavía vigente en la Psiquiatría argentina de la degeneración, concepto darwiniano remodelado por Lombroso y los criminólogos positivistas. Notable también es la atracción del psicoanálisis—lo mismo que en el Brasil—como arma diagnóstica. Es decir, la *utilidad* de los métodos era elemento destacado en su recepción. Desde la derecha (en Beltrán, por ejemplo) había un intento de modificar el “pansexualismo” de la doctrina, más bien que utilizarla para controlar el comportamiento sexual. A diferencia que el caso brasileño, un importante contingente de precursores provenía desde la izquierda (Thenon, Bermann, Pizarro Crespo), personas quienes en su mayor parte abandonaban el psicoanálisis cuando en los 1940 la situación política se polarizaba fuertemente y el freudismo se veía como doctrina reaccionaria por un segmento de la izquierda marxista (e.g., Bermann).

4 EL PROBLEMA DE LA RESISTENCIA COMO EXPLICACION HISTORICA

Cuando los psicoanalistas de hoy miran a los precursores e inevitablemente descubren sus defectos, cometen una variedad de disparates. Las ideas se perciben primero según un eje bueno/malo y, sobre todo entre los médicos, otro eje útil/no útil. Sólo después comienzan a racionalizar la recepción según un eje verosímil/falso. Sobre el eje bueno/malo interviene toda una gama de preconcepciones ideológicas y, sobre el útil/no útil influye la subcultural médica o disciplinaria. Entonces entender una asimilación parcial o heterodoxa de Freud simplemente como resistencia no explica el contexto social-cultural concreta que subyace la pretendida resistencia, porque aquí estamos hablando de grupos disciplinarios, no de individuos. Es decir, como historiadores tenemos poco que decir sobre la resistencia de actores individuales; sólo tenemos medios de análisis para el comportamiento de grupos.

Un segundo desenfoco genérico proviene de la miopía histórica a la que aludaba antes. La presunta resistencia de las generaciones viejas fortalece la visión heroica de los ortodoxos como pioneros luchando contra un medio hostil que logran conquistar. Pero el hecho de que el psicoanálisis empezaba a institucionalizarse en la América Latina en los años 40 (en Argentina y Brasil) una generación y media después de su invención, y más tarde aún en los demás países, sólo sirve a comprobar que el mecanismo primario de cambio paradigmático en las ciencias es la muerte, y la sucesión de paradigmas, fuertemente generacional. Pocos psiquiatras formados ya en la escuela organicista se vieron dispuestos a descartar su formación entera para formarse de nuevo bajo unos supuestos totalmente distintos. Este tipo de consideración me conduce a creer que la periodicidad en la asimilación del psicoanálisis en distintos países se ha de describir en términos contextuales y una carga general de resistencia no ayuda nada en estudiarlos.

Por lo tanto creo que caracterizar el eclecticismo (de los psiquiatras brasileños, e.g.) como en sí una muestra de resistencia es el equivalente de acusarles de “conciencia falsa” que no es una explicación, sino un sustituto para explicación.

También admito tener dudas, de tipo general, sobre el valor de la llamada psicohistoria, que consiste en aplicar conceptos psicoanalíticos para comprender las personalidades de personajes históricos. Mis dudas provienen no de los conceptos aplicados sino más bien de la naturaleza e ideonidad de los documentos analizados. En los casos de Henrique Roxo o Franco de Rocha, no es lícito tacharles de resistentes sólo a base de sus libros de consejos “psicoanalíticos” dirigidos a otros médicos, sin disponer de alguna documentación complementaria de naturaleza autobiográfica. La resistencia puede alegarse como posible o probable pero el tipo de documentación no es, en la mayoría de los casos, probatorio.

No obstante estas consideraciones, hay un caso de un psicoanalista silvestre cuya actuación era tan extravagante y fuera de serie que puede alegarse con considerable justicia un caso de resistencia (pero a base de su *actuación*, no de lo que decía

prescriptivamente en algún libro). Me refiero al peruano Honorio Delgado, sujeto de un estudio reciente de Alvaro Rey de Castro, analista limeño. Delgado, psiquiatra de formación, se interesaba en el psicoanálisis a los 23 años (primera publicación, 1915) y en 1919 publicó el primer libro en español sobre el tema. Entraba luego en correspondencia con Freud y pronto se convertía en el representante institucional (el único) del psicoanálisis en la América Latina. Asistió al Congreso Psicoanalítica de Berlín en 1922 y durante el viaje conocía a Freud personalmente. Luego, en los años 1930 cambiaba de opinión y desarrollaba una actitud hostil. Rey de Castro hace claro que para Delgado la técnica terapéutica era el elemento que le interesaba a Delgado, y que él siempre tenía problemas con la teoría: ya en su primer artículo identificaba la teoría *de la libido* como la parte “más arbitraria” de la doctrina de Freud—bandera roja para los analistas porque indica resistencia—y intelectualizaba el concepto de transferencia.

A continuación, Rey explora el distanciamiento poco freudiano que Delgado introducía en su trato con sus pacientes. Analiza un ensueño en el cual Delgado se muestra muy defensivo y deseoso de protegerse (de sus pacientes) por el manejo de terminología oscura. Cabe notar aquí que un ensueño es un documento legítimo para la psichistoria.

Luego Delgado acertaba el método terapéutico de Freud, cosa que era bastante frecuente entre los psicoanalistas silvestres, pero lo hacía en una manera exagerada: dejaba el uso del diván y organizaba simposios para sus pacientes, dividiéndolos en dos grupos—el primer integrado por personas de “pasividad erótica”, el segundo, por las de “actividad erótica”. Luego, las explicaba, en términos freudianos, sus conclusiones. Y decía ¡qué los psicóticos se mejoraban sólo escuchando tales conferencias suyas!

Creo que en este caso, disponemos de datos suficientes para poder admitir que Delgado mostraba resistencia—no a la etiología sexual de las neurosis o psicosis—la acusación típica dirigida por analistas a los psiquiatras tradicionales—sino resistencia a entrar en una relación terapéutica la cual, según Freud, era necesario para lograr una cura.

5 A MODO DE CONCLUSION

He querido presentar aquí, en forma resumida, un argumento para la revalorización histórica de los “precursores” del psicoanálisis en la América Latina y sugerir que no sea necesario un criterio exclusivamente freudiano para medir la contribución a nuestras culturas nacionales de aquel primer “discurso alrededor del psicoanálisis” que vino a desempeñar un papel constitutivo de la cultura que llamamos “moderna”. El rechazo general de los precursores argentinos hay que contextualizarse en un deso de parte de los psicoanalistas de dissociarse radicalmente de su ambiente cultural. Bajo tal óptica, creo que la rehusa de la versión española de Freud de López Ballesteros puede tener menos que ver con sus supuestos defectos técnicos, y más con

el deseo de dissociarse de un Freud “literario”, de reaccionar contra el derecho de interpretar las inovaciones culturales que las elites literarias habían otorgado tradicionalmente a si mismas, y crear en su lugar un Freud técnico, medicalizado—a modo angloamericano—protegido de las incursiones de *poseurs* provenientes del mundo literario. Un rechazo brutal y, en cierta medida, anti-intelectual.

El disgusto que los freudianos actuales sienten para acercamientos “eclecticos” a Freud conduce a otro problema historiográfico. Vezzetti, por ejemplo, detecta en el eclecticismo de los precursores una “búsqueda imprecisa y ecléctica de respuestas en un repertorio vasto de nuevos saberes [que] viene a hacerse cargo, como puede, de las demandas emergentes de un ‘malestar’ que tiene diversos planes de manifestación.” (56) Tal acercamiento no es más de un intento de poner al día la vieja psiquiatría “moral” y darle cierta patina técnica. Tal juicio me parece demasiado duro. El eclecticismo de los precursores más bien ha de verse como una etapa normal en el conocimiento, estudio, y asimilación de un nuevo paradigma.

Finalmente, bastantes autores hablan de una “demora” en la entrada del psicoanálisis en distintos países. Pero en vista de los requisitos impuestos por todo un proceso de asimilación y traducción que a su vez controla el flujo de las ideas, no creo que sea lícito referirse a demoras. La pretendida demora en la Argentina (o bien en Francia, donde el concepto es bien arraigado en la historiografía del psicoanálisis en aquel país) es otro eslabón en la cadena retórica cuyo objetivo es deacreditar a las generaciones anteriores y quitar la legitimidad de los comentarios precoces sobre Freud. Las razones que determinan en términos sociales y cronológicos específicos la entrada del psicoanálisis en un país dado son complejas. Pero, en términos generales, suscribo a la hipótesis de Sérvulo Figueira que asocia la demanda para el psicoanálisis con el endeblamiento de estructuras familiares tradicionales. Cuando la familia tradicional entra en crisis, se “desmapea”, se crea una demanda para ayudas terapéuticas—como ahora el psicoanálisis—en la tarea de *remapeamento*.

ENSAYO BIBLIOGRAFICO

El período pre-institucionalización, o de los “precursores”, que venimos estudiando, se ha estudiado mejor en el Brasil hasta el momento. De alta calidad son Marialzira Perestrello, “Primeiros encontros com a Psicanálise. Os precursores no Brasil (1899-1937)”, en Sérvulo A. Figueira, ed., *Efeito PSI: A Influência da Psicanálise* (Rio de Janeiro, Campus, 1988), 151-188; Silvia Alexim Nunes, “Da medicina social a psicanálise, en Joel Birman, ed., *Percursos na história da psicanálise* (Rio de Janeiro, Anáke, 1988), p. 61-122. Desde una perspectiva más desde dentro el movimiento ortodoxo, Gilberto S. Rocha, *Introdução ao nascimento da psicanálise no Brasil* (Rio de Janeiro, Forense Universitaria, 1989). Un artículo importante y con una perspectiva interpretiva antropológica es Roberto Sagawa, “A psicanálise pioneira e os pioneiros da psicanálise em São Paulo,” en Sérvulo A. Figueira, ed., *Cultura da psicanálise*

(São Paulo, Brasiliense, 1985), p. 15-34. De Sagawa también es una importante entrevista con Marcondes: “Durval Marcondes e o início do movimento psicanalítico brasileiro,” *Cadernos Freud/Lacanianos*, n. 2 (1980). Sobre la introducción de la psicología freudiana en Rio Grande do Sul, véase Roberto Pinto Ribeiro, “A psicanálise no Rio Grande do Sul. Nota histórica,” *Psiquiatria*, 1 (1961), 88-91. Para la hipótesis de desmapeamento, véase Figueira, *Uma nova família?* (Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1987), p. 22-24.

En la Argentina, los precursores son tratados por Hugo Vezzetti, *Freud en Buenos Aires 1910/1939* (Buenos Aires, 1989), una antología de textos precedidos por un largo estudio preliminar de Vezzetti (p. 11-85), y en su libro *Aventuras de Freud en el país de los argentinos* (Buenos Aires, 1996). Vezzetti es el verdadero pionero en historia de la primera recepción de la psicología freudiana en la Argentina, aunque él también critica a los precursores desde una perspectiva presentista y ortodoxo. Un estudio sin ningún enfoque partidista es el de Mariano Plotkin, “Freud, Politics and the Porteños: The Reception of Psychoanalysis in Argentina,” *Hispanic American Historical Review*, 77 (1997), 45-74. Sobre la transición hacia la institucionalización véase Jorge Balán, *Profesión e identidad en una sociedad dividida: La medicina y el origen del psicoanálisis en la Argentina* (Buenos Aires, CEDES, 1988) y *idem*, *Cuéntame tu vida: Una biografía colectiva del psicoanálisis argentino* (Buenos Aires, Planeta, 1991). Germán García, *La entrada del psicoanálisis en la Argentina* (Buenos Aires, Altazor, 1978) es una polémica dirigida contra la ortodoxia freudiana, desde una perspectiva lacaniana.

Sobre Honorio Delgado, véase la colección de sus escritos, *Freud y el psicoanálisis: Escritos y testimonios* (Lima, Universidad Peruana Cayetano Heredia), precedido por una introducción de Javier Mariátegui titulado “Sigmund Freud en el Perú: Notas para la historia del movimiento psicoanalítico en Iberoamérica” (p. 15-65), y dos artículos de Alvaro Rey de Castro: “Freud y Honorio Delgado: Crónica de un desencuentro,” *Hueso Húmero*, n. 15-16 (octubre-marzo 1983), 5-76, y “El psicoanálisis en el Perú: Notas marginales,” *Debates en sociología*, 11 (1986), 229-310.

Sobre los “precursores” españoles, véase mi artículo, “El impacto del psicoanálisis en la psiquiatría española de entreguerras,” in J. M. Sánchez Ron, ed., *Ciencia y sociedad en España: De la Ilustración a la Guerra Civil* (Madrid, CSIC, 1988), p. 205-221. Para acercamientos comparados, véase O. Mannoni, *Freud* (Nueva York, 1971), “Afterward: The Future of a Disillusion,” p. 166-193. No todas las ediciones de esta obra de Mannoni llevan este capítulo. También: Jack J. Spector, *The Aesthetics of Freud: A Study in Psychoanalysis and Art* (New York, Praeger, 1973), “Appendix: A Survey of Freud’s Influence, by Decade and in Different Countries,” p. 187-209.